

Machine Learning Platform for Retinography: Architecture, Engineering and Multiclass Classifier

(Plataforma de Machine Learning para Retinografia: Arquitetura, Engenharia e Classificador Multiclasse)

Danylo D. Gomes, Igor T. Regali, Kauan B. Cavazani, Leonardo V. Paulino, Vinicius S. Cardoso¹

Orientadores: Prof. Esp. Domingos Sanches, Dr^a Marise Miranda²

Faculdade São Paulo Tech School - São Paulo, SP, Brasil

ABSTRACT

This study presents the investigative path in building and evaluating machine learning models for the automatic identification of visual disorders from retinal images. The focus is strictly computational: selecting and organizing public datasets, designing reproducible preprocessing pipelines, feature extraction, choosing and comparing algorithms, and experimental validation. This is not a clinical study nor does it provide medical recommendations; the authors are not ophthalmologists. The goal is to design a platform and develop a classifier, applying principles of software engineering, data engineering/MLOps, and pattern-recognition algorithms. The experiments demonstrate the feasibility of the approach and, through comparative analysis, investigate the performance of the algorithms and their configurations, highlighting differences and similarities; the results must be interpreted within the scope of computing, not as clinical evidence or guidance.

Keywords: Machine Learning; Pattern Recognition; Cataract; Glaucoma; Eyes; Visual Disorders.

¹ Student's Bachelor's degree in Computer Science

² Professor of Computer Science at the São Paulo Tech School, Brazil

RESUMO

Este trabalho apresenta o percurso investigativo na construção e avaliação de modelos de aprendizagem de máquina para identificação automática de distúrbios visuais a partir de imagens de retina. O foco é estritamente computacional: seleção e organização de bases públicas, desenho de pipelines reprodutíveis de pré-processamento, extração de características, escolha e comparação de algoritmos e validação experimental. Não se trata de um estudo clínico nem de formulação de recomendações médicas; os autores não são oftalmologistas. O objetivo é projetar uma plataforma e desenvolver um classificador, aplicando princípios de engenharia de software, engenharia de dados/MLOps e algoritmos de reconhecimento de padrões. Os experimentos demonstram a viabilidade da abordagem e investigam, de forma comparativa, o desempenho dos algoritmos e de suas configurações, evidenciando diferenças e semelhanças; os resultados devem ser interpretados no âmbito da computação, não como evidência ou orientação clínica.

Palavras chaves:

Aprendizado de Máquina; Reconhecimento de Padrões; Catarata; Glaucoma; Olhos; Distúrbios Visuais.

1. INTRODUÇÃO

A análise de imagens médicas utilizando técnicas de aprendizado de máquina tem se tornado uma área de crescente importância na Ciência da Computação, especialmente em sistemas de apoio à decisão. Trabalhos recentes destacam que algoritmos de DL (*Deep Learning*) oferecem grande potencial para o diagnóstico de doenças oculares, como o glaucoma, e para a previsão de sua progressão (LING, Xiao Chun; CHEN, Henry Shen-Lih; YEH, Po-Han; et al, 2025). Esses sistemas têm o potencial de transformar a maneira como doenças são diagnosticadas e tratadas, oferecendo uma abordagem mais eficiente e precisa na triagem de pacientes. No entanto, o sucesso desses sistemas depende de diversas etapas, como o pré-processamento de imagens e a escolha dos algoritmos de aprendizado, que precisam ser adequadas ao contexto específico de aplicação. Isso é ainda mais desafiador quando se trata de doenças oculares, como catarata e glaucoma, que exigem técnicas especializadas para análise de padrões em imagens de alta complexidade.

Em meio ao avanço da Inteligência Artificial (IA), surgem questões sobre como garantir que os modelos sejam não apenas eficazes, mas também justos e éticos. A escolha dos dados, a arquitetura dos modelos e os protocolos de avaliação desempenham um papel importante no desempenho dos sistemas de reconhecimento de padrões. No entanto, apesar de seu grande potencial, esses sistemas frequentemente enfrentam desafios relacionados ao viés de dados, generalização e limitações no uso de amostras representativas para treinamento, o que pode afetar sua aplicabilidade no mundo real. Para mitigar esses riscos e melhorar a aceitação clínica, pesquisas futuras devem focar na coleta de dados mais diversos e na melhoria da interpretabilidade dos modelos DL (SHAHRIARI, Mohammad Hasan; ASADI, Farkhondeh; MOGHADDASI, Hamid; et al, 2025).

Este estudo visa apresentar um fluxo de trabalho reprodutível que integra técnicas de processamento e análise de imagens, abordando a limpeza e padronização de imagens médicas, além de o treinamento de classificadores supervisionados, como *Support Vector Machine* (SVM) e *k-Nearest Neighbors* (KNN). Além disso, propõe-se a explorar o uso do algoritmo de agrupamento não supervisionado *K-means*, a fim de identificar padrões e agrupar imagens com base em características morfológicas semelhantes. O objetivo principal é investigar como essas técnicas podem ser aplicadas de forma eficaz na triagem de doenças oculares, considerando diferentes conjuntos de dados e métodos de validação.

Com os resultados esperados, o estudo demonstra que as técnicas de reconhecimento de padrões podem contribuir significativamente para melhorar o processo de triagem de dados médicos, oferecendo bom desempenho em diversos cenários e bases de dados. Em linha com o *World report on vision* da Organização Mundial da Saúde (OMS), o qual evidencia que avanços tecnológicos como teleoftalmologia, aplicações móveis, inteligência artificial e análise de grandes bases de dados têm potencial para ampliar o acesso, qualificar a triagem e a vigilância em saúde ocular, embora ainda sejam necessários estudos em condições reais antes da adoção ampla (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2019)

Contudo, o trabalho também levanta questões sobre as limitações dos modelos, os riscos associados ao viés de dados e a generalização, além de discutir como essas questões podem ser mitigadas no desenvolvimento de sistemas de apoio à decisão. O estudo, portanto, aponta direções para o aprimoramento do *pipeline* de análise em cenários do mundo real, considerando a necessidade de adaptação e refinamento contínuos das ferramentas e técnicas utilizadas.

Ao longo do trabalho, será discutido como as escolhas técnicas, como a definição do pipeline de pré-processamento e a avaliação dos modelos, influenciam diretamente a utilidade prática de um sistema desse tipo.

1.1. Objeto de Estudo

O objeto deste estudo consiste na análise de imagens médicas de retinografia para a triagem de doenças oculares, com foco em três classes específicas: saudável, catarata e glaucoma. Essas doenças estão entre as principais causas de cegueira no mundo. O glaucoma em particular é a segunda causa de cegueira globalmente (após a catarata), sendo a principal causa de cegueira irreversível, o que sublinha a importância do diagnóstico precoce para prevenir complicações mais graves (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2023). A análise automatizada dessas condições, com o auxílio de técnicas de aprendizado de máquina, tem o potencial de melhorar a precisão do diagnóstico e tornar o processo mais eficiente.

1.1.1. Retinografia

A retinografia (fotografia fundoscópica) é o registro fotográfico do fundo do olho, abrangendo retina, disco óptico e mácula. O exame é realizado com câmeras específicas que combinam um sistema óptico de ampliação a um mecanismo de iluminação em flash, permitindo captar imagens padronizadas da área central da retina. Neste trabalho, as retinografias servirão como insumo computacional para treinar e avaliar algoritmos de reconhecimento de padrões, não configurando avaliação clínica.

1.1.2. Saudável

Nesta classe, incluem-se imagens de indivíduos sem sinais relevantes de patologia ocular. Em termos morfológicos, espera-se disco óptico róseo (vermelho um pouco mais claro) com escavação fisiológica proporcional, mácula com reflexo foveal preservado (depressão com alteração de cor nítida) e vasos retinianos com trajetos regulares. No pipeline computacional, as imagens saudáveis funcionam como classe de referência para comparação com catarata e glaucoma.

Figura 1 - Retinografia de um olho saudável

Fonte: Imagem pública disponibilizada pelo usuário JR2NGB na plataforma Kaggle (2025)

1.1.3. Catarata

A catarata é a opacificação do cristalino. Ela impacta a retinografia por atenuar e dispersar a luz de iluminação, gerando imagens com baixa nitidez, contraste reduzido e possíveis reflexos. No contexto deste estudo, tais características se manifestam como padrões de qualidade de imagem que os algoritmos podem aprender a distinguir. A catarata é uma condição caracterizada pela opacificação do cristalino, que pode levar à perda de visão. As imagens de retinografia de pacientes com catarata mostram alterações como a presença de opacidades que distorcem a visão e afetam a capacidade de percepção da visão.

Figura 2 - Retinografia em presença de catarata

Fonte: Imagem pública disponibilizada pelo usuário JR2NGB na plataforma Kaggle (2025)

1.1.4. Glaucoma

O glaucoma é uma neuropatia (lesão nos nervos) óptica frequentemente associada à PIO (Pressão Intraocular Elevada), que leva à perda progressiva de fibras do nervo óptico. A retinografia de pacientes com glaucoma pode mostrar características como escavação do

disco óptico, que reflete a perda da rima neuroretiniana e dano ao nervo óptico (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2023), o que pode ser identificado em imagens processadas.

Figura 3 - Retinografia em presença de glaucoma

Fonte: Imagem pública disponibilizada pelo usuário JR2NGB na plataforma Kaggle (2025)

A figura a seguir ilustra as principais diferenças entre a retinografia de um olho saudável ao ser comparado com a retinografia de um olho com presença de glaucoma.

Figura 4 - Diferença entre uma retinografia de um olho saudável comparado com a retinografia de um olho com presença de glaucoma.

Fonte: Elaborada com base nos datasets catalogados (2025)

2. Metodologia Computacional e Análise de Dados

Esta seção descreve como os dados foram selecionados, organizados e preparados para a extração de características e treino/validação dos classificadores. O foco é estritamente computacional e reprodutível: definimos critérios de curadoria, catalogamos um volume de dados vindos de *datasets* públicos e definimos um *pipeline* para extração e carregamento dos mesmos.

2.1. Curadoria dos Dados

Reunimos imagens públicas de retinografia para as três classes que estamos usando como objeto de estudo: saudável, catarata e glaucoma. A seleção priorizou bases com volume suficiente, disponibilidade pública em repositórios *on-line* e metadados mínimos para viabilizar experimentos reprodutíveis. As fontes incluem coleções amplas de doenças oculares e conjuntos específicos por patologia (por exemplo, catarata), permitindo compor um acervo enxuto porém balanceável para os testes como já foi amplamente debatido na literatura sobre a necessidade de bases de dados de grande volume e qualidade (MURTAGH, Patrick; GREENE, Garrett; O'BRIEN, 2020).

2.1.1. Critérios de inclusão

1. Imagens de fundo de olho (retinografia colorida) em formato comum (JPEG/PNG);
2. **resolução $\geq 224 \times 224$ px (ou passível de *resize* sem perda extrema);**
3. rótulo explícito compatível com pelo menos uma das três classes alvo;
4. ausência de *watermarks* intrusivas sobre a região da retina.

2.1.2. Critérios de exclusão

1. Imagens duplicadas;
2. variações triviais da mesma foto (espelhamentos óbvios) que favoreçam vazamento;
3. artefatos severos (ex.: desfoque extremo, *motion blur*);
4. metadados inconsistentes de classe.

2.2. Datasets

A Tabela 1 apresenta um resumo dos principais *datasets* utilizados no projeto, contendo informações como a origem dos dados, a quantidade de imagens por classe (saudáveis, catarata e glaucoma), o tamanho total dos arquivos, os tipos de conteúdo disponíveis e a data em que foram catalogados. A curadoria desses *datasets* públicos de retinografia é uma prática comum em estudos de ML (Aprendizagem de Máquina) e DL para doenças oculares (MURTAGH, Patrick; GREENE, Garrett; O'BRIEN, 2020).

Tabela 1 - Datasets catalogados

ID	Link	Qtd. Saudáveis	Qtd. Catarata	Qtd. Glaucoma	Tamanho	Conteúdos	Catalogado em
4	https://www.kaggle.com/datasets/andre_wmvd/ocular-disease-recognition-	2.101	402	397	170.7 MB	Imagens, CSV	10 jun. 2025.

	odir5k						
6	https://www.kaggle.com/datasets/ruhulaminsharif/eye-disease-image-dataset	2.676	0	2.880	895 MB	Imagens	10 jun. 2025.
8	https://www.kaggle.com/datasets/dhirajmwagh1111/dataset-for-different-eye-disease	0	30	57	449 MB	Imagens, XLSX	12 jun. 2025.
9	https://www.kaggle.com/datasets/jr2ngb/cataractdataset	300	100	101	1.4 GB	Imagens	12 jun. 2025.
32	https://www.kaggle.com/datasets/gunavenkatdoddi/eye-diseases-classification	1.074	1.038	1.007	678.1 MB	Imagens	12 jun. 2025.

Fonte: Elaborada com base nos datasets catalogados (2025)

2.3. Organização e Versionamento

Após a coleta, os arquivos foram enviados para o serviço de armazenamento em nuvem Amazon S3. Os dados foram enviados em duas etapas distintas: inicialmente, de forma bruta, para uma camada de *lake* no bucket `s3://tcc-eyesense-datalake/`; em seguida, os arquivos foram enviados de forma catalogada para uma camada de processamento no bucket `s3://tcc-eyesense-ml-catalog`.

A camada *lake* (ou *data lake*) refere-se a um repositório centralizado de dados, onde os arquivos são armazenados em seu formato original e sem estruturação, permitindo que grandes volumes de dados não processados sejam guardados. Já a camada catalogada corresponde a um estágio em que os dados são organizados, classificados e preparados para uso, facilitando seu acesso e uso por ferramentas de aprendizado de máquina.

O processo de extração e carregamento das imagens foi automatizado por meio de um *notebook* em Python, que acessava uma fonte externa pública onde as imagens estavam disponíveis e realizava o *download* para a máquina local onde o *script* era executado. Em seguida, foi realizado um tratamento específico para cada *dataset*, com o objetivo de padronizar o armazenamento local e preparar os dados para o *upload*. O processo de envio para a nuvem consistiu em duas etapas: primeiro, os arquivos brutos, exatamente como foram baixados, foram enviados para um *bucket*; depois, os arquivos tratados e organizados (dados catalogados) foram enviados para um segundo *bucket*, com estrutura separada por classes e identificadores.

Figura 5 - Extração e carregamento dos datasets

Fonte: Elaboração própria (2025)

Na camada catalogada, os arquivos foram normalizados seguindo a nomenclatura `s3://eyesense-sptech-ml-catalog/<id>/<classe>/<nome>.<extensão>`, onde:

1. **id** refere-se ao identificador único do *dataset*, atribuído dentro do contexto do projeto;
2. **classe** corresponde ao nome do distúrbio associado à imagem;
3. **nome** e **extensão** são os metadados originais provenientes do *dataset* original.

3. Arquitetura e Engenharia da Plataforma

Esta seção descreve a arquitetura e as decisões de engenharia que sustentam a plataforma proposta, articulando infraestrutura, componentes de aplicação e mecanismos de dados para viabilizar um fluxo de ponta a ponta.

Foi optado por uma arquitetura simples: cada componente fica bem separado, com interfaces claras e pouca dependência entre si. Cada serviço cuida dos próprios dados, o que facilita o rastreamento de ponta a ponta e reduz riscos de erros. Assim, mantemos custo e complexidade no nível certo para um protótipo acadêmico.

3.1. Arquitetura da Solução

A solução foi implantada em um ambiente utilizando a infraestrutura da AWS, segmentada por camadas de rede (pública e privada) dentro de uma VPC. O tráfego externo chega por um *Internet Gateway* e é roteado por tabelas de rota específicas. Os serviços expostos ao usuário residem na sub-rede pública; componentes de processamento, APIs e banco de dados permanecem na sub-rede privada, com controle por *Security Groups* distintos. Para acesso seguro aos objetos, a API de ML consome

imagens via *VPC Endpoint* (S3), assim eliminando exposição pública e reduzindo latência.

Figura 6 - Arquitetura da plataforma

Fonte: Elaboração própria (2025)

A seguir, no Quadro 1, são sintetizados os principais componentes da arquitetura da plataforma, com suas tecnologias empregadas e responsabilidades na infraestrutura.

Quadro 1 - Itens da arquitetura e seus propósitos

ID	Recurso	Propósito
1	<i>Internet Gateway</i>	O <i>Internet Gateway</i> atua como ponto de entrada da plataforma, sendo responsável por receber e encaminhar as requisições provenientes da <i>internet</i> .
2	<i>Router Table</i> (Público)	A <i>Public Route Table</i> é responsável por direcionar adequadamente as requisições recebidas via <i>internet</i> : acessos destinados à plataforma são encaminhados ao ambiente <i>Front-End</i> .
3	VPC	Uma <i>Virtual Private Cloud (VPC)</i> é utilizada para estruturar e organizar o ambiente de redes da plataforma de forma eficiente e segura.
4	<i>Public Subnet</i>	Na <i>subnet</i> pública da VPC estão alocados os ambientes <i>Front-End</i> , voltados para os usuários finais.
5	<i>Private Subnet</i>	A <i>subnet</i> privada da VPC abriga os componentes de processamento e armazenamento da plataforma, incluindo as APIs de <i>Back-End</i> e <i>Machine Learning</i> , além do banco de dados PostgreSQL, que dá suporte às operações do <i>Back-End</i> com os dados dos usuários.
6	<i>Security Group</i> (Público)	O <i>Security Group</i> público é responsável por gerenciar as permissões de acesso às instâncias presentes na <i>subnet</i> pública.

7	<i>Security Group</i> (Privado)	O <i>Security Group</i> privado é responsável por gerenciar as permissões de acesso às instâncias localizadas na <i>subnet</i> privada.
8	EC2 Instance (<i>Front-End</i>)	A instância destinada ao <i>Front-End</i> executa um ambiente isolado em <i>container</i> Docker, no qual é executado um projeto Angular.
9	EC2 Instance (<i>Back-End</i>)	A instância de <i>Back-End</i> contém dois <i>containers</i> : um com a API <i>Back-End</i> desenvolvida em Java (Spring Boot), e outro com a API de <i>Machine Learning</i> , implementada em Python, responsável por processar imagens recebidas, aplicar o modelo treinado e retornar os resultados à API <i>Back-End</i> .
10	EC2 Instance (<i>Database</i>)	Há uma instância dedicada exclusivamente ao banco de dados da aplicação, executando um <i>container</i> Docker com PostgreSQL, responsável pelo armazenamento das informações essenciais ao funcionamento da plataforma.
11	<i>Router Table</i> (Privado)	Para viabilizar a comunicação entre a API de <i>Machine Learning</i> e o catálogo de imagens, foi criada uma nova <i>Route Table</i> , exclusiva para o gerenciamento de requisições oriundas da camada privada da aplicação.
12	<i>VPC Endpoint</i>	O <i>VPC Endpoint</i> é responsável por viabilizar a comunicação entre a API de <i>Machine Learning</i> (em Python) e o catálogo de imagens, criando um “túnel” seguro entre a API e o <i>bucket</i> S3, a partir das requisições roteadas pela <i>Route Table</i> da camada privada.
13	S3 <i>Bucket</i> (ML)	Este <i>bucket</i> S3 é responsável pelo armazenamento da camada <i>raw</i> de dados, contendo os conjuntos de imagens utilizados durante o treinamento dos modelos.
14	S3 <i>Bucket</i> (Data Lake)	Este <i>bucket</i> S3 armazena imagens já catalogadas e organizadas, possibilitando seu consumo pelo time de análise para o desenvolvimento e aprimoramento dos modelos de <i>Machine Learning</i> .
15	S3 <i>Bucket</i> (Back-End)	Este <i>bucket</i> S3 armazena as imagens enviadas pelos usuários por meio da API <i>Back-End</i> ; é a partir dele que o modelo realiza a consulta da imagem a ser avaliada.

Fonte: Elaboração própria (2025)

3.2. Tecnologias

Para o desenvolvimento da plataforma foi necessário realizar escolhas de tecnologias que privilegiam plataformas maduras e amplamente adotadas, com ecossistemas ativos e integrações simples, reduzindo risco técnico e acelerando o desenvolvimento em contexto acadêmico.

O quadro a seguir organiza essas tecnologias por camada, destacando suas principais funcionalidades no contexto da plataforma e onde estão armazenados seus artefatos.

Quadro 2 - Tecnologias e seus propósitos

Módulo / Camada	Tecnologias	Propósito	Artefato
<i>Front-End</i> (Web)	Angular,	Servir de interface do usuário (autenticação,	https://github.com/

	TypeScript	<i>upload</i> da imagem da retina e visualização das previsões).	eye-sense/frontend
API (<i>Back-End</i>)	Java, Spring Boot	API REST: autenticação; orquestra o fluxo; grava/lê do S3; repassa as previsões ao front-end.	https://github.com/eye-sense/backend
API (Modelo)	Python, FastAPI	Endpoint de inferência: lê a imagem do S3 e retorna as previsões (saudável, catarata, glaucoma).	https://github.com/eye-sense/api-ml-predict
<i>Container</i>	Docker	Empacotamento e execução isolada dos serviços (imagens/containers por aplicação).	Dockerfiles nos artefatos
Armazenamento de objetos	Amazon S3	Bucket para armazenar as imagens advindas dos <i>uploads</i> e repassá-las ao modelo.	Visível pelo Terraform: https://github.com/eye-sense/stack-cloud
Banco de dados	PostgreSQL, SQL	Persistência transacional (usuários/credenciais/atividades) para autenticação e auditoria.	Visível pelo Terraform: https://github.com/eye-sense/stack-cloud
Infraestrutura em nuvem	AWS (EC2, VPC, SG, S3), Terraform	Hospedagem e criação das aplicações e rede (<i>subnets</i> pública/privada, segurança).	Visível pelo Terraform: https://github.com/eye-sense/stack-cloud
Versionamento	GitHub, GIT	Versionamento e armazenamento dos códigos.	https://github.com/eye-sense

Fonte: Elaboração própria (2025)

3.3. Modelagem do Banco de Dados Relacional

A modelagem relacional da plataforma foi concebida para registrar, com rastreabilidade e baixo acoplamento, a jornada completa de um exame: quem enviou (usuário), o que foi enviado (objeto armazenado no S3) e o que o modelo produziu (resultado de inferência). O esquema “*eye_sense*” organiza três entidades centrais: “usuário”, “objeto” e “resultado”. Elas são ligadas por chaves estrangeiras que garantem integridade referencial (“resultado” parte de um “objeto”, que por este é inserido por um “usuário”) e permitem auditoria temporal via colunas “*created_at*”, “*updated_at*” e “*deleted_at*”.

Senhas são persistidas de forma criptografada; *e-mails* possuem unicidade para evitar duplicidades de credenciais. Os objetos de imagem não residem no banco, apenas seus metadados e a referência (“*path_s3*”), mantendo o SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) enxuto e transacional, enquanto resultados de inferência armazenam previsões (como percentuais com duas casas decimais) e um campo raw em JSON para reprodutibilidade analítica e depuração. Essa separação entre metadados transacionais (PostgreSQL) e dados binários (S3) segue o desenho arquitetural apresentado no capítulo anterior.

A seguir, a Figura 7, demonstra de forma visual o relacionamento estabelecido entre as três entidades e seus atributos por meio de um diagrama de entidade e relacionamento (DER).

Figura 7 - DER da plataforma

Fonte: Elaboração própria (2025)

3.4. Fluxo de Uso

A utilização do usuário inicia-se no *Front-End*, hospedado na sub-rede pública, onde o usuário realiza o processo de autenticação e o *upload* da retinografia. A *API Back-End*, em sub-rede privada, recebe a requisição, grava o objeto no S3 (*bucket* de *uploads* do *back-end*) e cria o registro transacional correspondente. Em seguida, o *Back-End* orquestra a inferência chamando a API de ML e informando a chave S3 da imagem. A API de ML acessa a imagem diretamente via VPC Endpoint (S3), sem exposição pública, executa o pré-processamento e o classificador multiclases (saudável/catarata/glaucoma) e retorna as previsões; o *Back-End* persiste resultados e auditoria no PostgreSQL e devolve a resposta ao *Front-End* para exibição. O tráfego externo é mediado por *Internet Gateway* e tabelas de rota; o acesso a instâncias e serviços é restrito por *Security Groups* específicos para as camadas pública e privada.

Paralelamente, o fluxo de dados de analytics alimenta os experimentos: *datasets* públicos são extraídos e armazenados no S3 (camada raw/ML) e, após padronização, catalogados em estrutura por classe no *Data Lake*, assim podendo ser consumidos para curadoria e treinamento/avaliação.

A seguir, a Figura 7 demonstra todo o fluxo explicado acima de forma visual, a fim de esclarecer a entrada e a saída dos dados e como as tecnologias se comportam ao interagir com os usuários.

Figura 8 - Fluxo de uso da plataforma

Fonte: Elaboração própria (2025)

3.5. Implementação

A implementação materializa a arquitetura descrita nos capítulos anteriores, orientado à comprovação dos objetivos acadêmicos. A interface web foi intencionalmente reduzida a três telas, sendo elas: autenticação, envio/acompanhamento do processamento e visualização do resultado. Essas telas são suficientes para demonstrar o fluxo ponta a ponta de submissão e análise. Em coerência com esse escopo, o banco de dados relacional (apresentado anteriormente) registra apenas os metadados e resultados essenciais, sem incluir, nesta versão, funcionalidades típicas de ambientes produtivos, como logs estruturados e centralizados, observabilidade (métricas, *tracing* e painéis) e gestão de acessos. O foco recai no ciclo funcional e na reprodutibilidade do protótipo, preservando espaço para evoluções incrementais em trabalhos futuros.

3.5.1. Tela de autenticação

Esta tela controla o acesso à plataforma, garantindo que apenas usuários cadastrados iniciem o fluxo de submissão e análise.

As credenciais são tratadas de forma segura (armazenamento criptografado), e o *e-mail* é único por usuário. Por ser um protótipo acadêmico, funcionalidades como recuperação de senha não estão presentes.

Figura 9 - Tela de autenticação

Fonte: Elaboração própria a partir da plataforma desenvolvida para o projeto (2025)

3.5.2. Tela de carregamento

Esta tela permite a seleção e o envio da retinografia para processamento, assegurando que o arquivo atenda aos critérios mínimos (formato e tamanho). O arquivo é armazenado externamente e apenas os metadados ficam no banco.

Figura 10 - Tela de carregamento

Fonte: Elaboração própria a partir da plataforma desenvolvida para o projeto (2025)

3.5.3. Tela de inferência

Esta tela apresenta o resultado do modelo, com as previsões para cada classe (saudável, catarata, glaucoma) de forma clara e comparável.

Figura 11 - Tela de inferência

Fonte: Elaboração própria a partir da plataforma desenvolvida para o projeto (2025)

3.5.4. Tela de histórico

Esta tela apresenta os últimos resultados gerados pela plataforma. Assim, o usuário pode consultar uploads anteriores e seus resultados.

Figura 12 - Tela de histórico

Fonte: Elaboração própria a partir da plataforma desenvolvida para o projeto (2025)

3.5.5. Relatório da plataforma

Este é o documento disponível para *download* em formato PDF para o usuário analisar os resultados gerados pela plataforma.

Figura 13 - Amostra do relatório da plataforma

INFORMAÇÕES DA ANÁLISE

Usuário: user@example.com

Arquivo analisado: _2_5883027.jpg

Tamanho do arquivo: 5.12 KB

IMAGEM ANALISADA

RESULTADOS DA ANÁLISE

Avaliação Geral:

Saudável: 0%

& Doente: 100%

Detalhamento da Condição:

& Catarata: 100%

Glaucoma: 0%

RECOMENDAÇÃO MÉDICA

Fonte: Elaboração própria a partir da plataforma desenvolvida para o projeto (2025)

4. Modelos, Resultados e Discussão

Esta seção documenta a construção do *pipeline* de pré-processamento, dos modelos usados, os resultados quantitativos obtidos e sua significância para a análise de

retinografias, incluindo limitações e oportunidades de aprimoramento. Também foi documentado como foi possível aprimorar os resultados usando uma abordagem alternativa ao que estava sendo desenvolvida inicialmente.

4.1. Pipeline de Pré-Processamento

Com o objetivo de realçar as diferenças entre as classes e aprimorar o desempenho dos modelos, as retinografias passaram por um *pipeline* de pré-processamento. A importância do pré-processamento para otimizar as métricas de desempenho na detecção automatizada de glaucoma a partir de imagens de fundo já foi documentada em revisões de literatura (ABDULSALAM, W. H.; ALI, R. H.; JADOOA, S. H.; et al, 2025).

O pré-processamento segue uma sequência padronizada para tornar as retinografias comparáveis e reduzir ruído antes da extração de características.

4.1.1. Tratamentos de Imagem

Antes de detalharmos a sequência de tratamentos e as ramificações do pipeline que alcançaram os melhores resultados, apresentamos o papel de cada técnica de processamento de imagens na identificação de padrões pelos algoritmos de aprendizado de máquina. O Quadro 3 resume, para cada tratamento, uma breve descrição, sua finalidade no fluxo e a etapa que deve precedê-lo no pipeline.

Quadro 3 - Pipeline de tratamentos de imagem e suas finalidades

Tratamento	Descrição	Finalidade	Tratamento Antecessor
Versão colorida	Imagem original sem qualquer processamento, preservando todas as cores e detalhes capturados.	Servir de base e referência visual natural para as demais transformações e análises.	—
Versão acinzentada	Conversão do espaço de cor (RGB) para tons de cinza, removendo informação cromática e mantendo apenas intensidades (luminância).	Reduzir dimensionalidade e variações de cor, padronizando a imagem para técnicas que usam apenas intensidade.	Versão colorida
Tratamento de suavização	Aplicação de filtro de desfoque gaussiano para atenuar ruídos e variações de alta frequência.	Diminuir ruído e artefatos, facilitando etapas posteriores como segmentação e detecção de bordas.	Versão acinzentada
Tratamento com realce de contraste	Ajuste do contraste global/local com equalização de histograma para ampliar diferenças de intensidade.	Evidenciar estruturas morfológicas relevantes (como borda do disco óptico) e facilitar a distinção entre classes, sobretudo em estágios iniciais de doenças.	Tratamento de suavização
Tratamento de binarização	Aplicação de limiar de Otsu para converter a imagem em dois níveis: regiões de interesse em branco e fundo em preto.	Simplificar a cena e destacar áreas essenciais à análise (lesões/alterações), apoiando segmentação, contagem e medidas.	Tratamento com realce de contraste

Fonte: Elaboração própria (2025)

Abaixo, apresentamos exemplos das três classes, com as respectivas versões das imagens (colorida, acinzentada, suavizada, com realce de contraste e binarizada):

Figura 14 - Amostras do *pipeline* de pré-processamento

Fonte: Elaboração própria com base no *pipeline* de pré-processamento (2025)

4.1.2. Padronização das dimensões

Uma vez que as imagens originais (coloridas e sem nenhum tratamento) já estavam carregadas no pipeline, adotamos redimensionar as imagens para as dimensões 128×128 como compromisso entre preservação de informação clínica relevante e viabilidade computacional. Padronizar a dimensão de entrada é requisito para todos os estágios do pipeline (pré-processamento, PCA e modelos), eliminando variações de tamanho que dificultariam o treinamento e a comparação entre amostras.

Cada imagem passa a ter 16.384 atributos (128×128), o que reduz drasticamente a dimensionalidade frente a resoluções maiores (p. ex., 256×256 , resultaria em 65.536 atributos) e mitiga a maldição da dimensionalidade em cenários com base limitada. Isso torna a PCA mais estável e menos propenso a *overfitting*, além de viabilizar lotes (*batch size*) maiores e tempo de treino/memória mais controlados em CPU/GPU modestas.

O redimensionamento foi aplicado via função `resize` da biblioteca OpenCV (`cv2`). Mantivemos a proporção quadrada por simplicidade e compatibilidade com as camadas convolucionais e com a vetorização para PCA.

4.1.3. Tratamentos Aplicados

Utilizamos diversas abordagens de pré-processamento com o objetivo de identificar quais delas proporcionariam os melhores resultados para o nosso contexto específico de análise de retinografias. A escolha das técnicas de pré-processamento é importante para aprimorar a qualidade das imagens e, conseqüentemente, a eficácia dos modelos de aprendizado de máquina utilizados para classificar as doenças oculares.

Experimentamos diferentes combinações de tratamentos, como acinzentamento, suavização, contraste e binarização, para observar como cada uma delas afetaria a identificação de padrões morfológicos relevantes para a distinção entre as classes de imagem (saudável, catarata e glaucoma). O objetivo era encontrar a combinação de tratamentos que melhor realçam as características essenciais das imagens, otimizando a performance do modelo.

4.1.3.1. Acinzentamento

Após a configuração de redimensionamento, convertemos as imagens para escalas de cinza para trazer benefícios diretos ao pipeline:

- reduz a dimensionalidade de 3 canais para 1, economizando memória e tempo de processamento;
- foca na luminância/contraste estrutural, que concentra a maior parte do sinal relevante para diferenciar vasos, contorno e escavação do disco e padrões maculares;
- aumenta a robustez a variações de cor entre dispositivos (balanço de branco/temperatura), iluminantes e pós-processamentos.

A primeira abordagem de pré-processamento foi construída para transformar todas as imagens em escala de cinza. Usamos a função do OpenCV `cv2.cvtColor`, passando dois parâmetros: A imagem já redimensionada (matriz em BGR retornada pelo no momento da leitura da imagem original) e o código de conversão `cv2.COLOR_BGR2GRAY`. Escolhemos `BGR2GRAY` porque o OpenCV armazena as imagens em BGR por padrão e, ao aplicar esse código, o `cvtColor` combina os canais por uma ponderação perceptual ($0,299 \cdot R + 0,587 \cdot G + 0,114 \cdot B$), gerando imagens em tons de cinza, na qual cada pixel é representado por um único número entre 0 (preto) e 255 (branco).

4.1.3.2. Acinzentamento e binarização

A segunda abordagem de pré-processamento a ser construída foi a partir da versão acinzentada, criar uma versão binarizada. Aplicamos a binarização para transformar a imagem em tons de cinza em um mapa binário (fundo = 0, objeto = 255). Essa conversão simplifica a cena para duas classes de pixels. Em retinografias, a binarização ajuda a destacar vasos, bordas do disco óptico e outras estruturas de alto contraste, reduzindo ruído de textura e variações suaves de iluminação que podem confundir os modelos.

A partir da imagem em tons de cinza, aplicamos o método de Otsu utilizando a função `thresholding.otsu` da biblioteca `mahotas`. Esse método calcula automaticamente um valor de limiar T que maximiza a separação entre o fundo e o objeto, com base na análise do histograma da imagem. Esse limiar atua como um critério de decisão:

- Todos os pixels com intensidade maior que T são convertidos para 255 (branco);
- Os pixels com intensidade menor ou igual a T são convertidos para 0 (preto).

Por exemplo, se o valor de T for 160, todos os pixels com intensidade acima de 160 se tornam brancos, e os demais, pretos.

A máscara final é construída atribuindo 255 aos pixels maiores que T e 0 aos demais, e então retornada pela função. Assim concluímos a segunda abordagem de pré-processamento.

4.1.3.3. Acinzentamento e suavização

A terceira abordagem se trata de usar a conversão das imagens para escala de cinza e posteriormente usar uma técnica de suavização com o objetivo de reduzir o ruído presente nas imagens e facilitar o processo de segmentação e detecção de bordas. O método escolhido para essa suavização foi o *Gaussian Blur*, uma técnica de filtragem que utiliza uma função gaussiana para suavizar a imagem, atenuando variações abruptas de intensidade e eliminando ruídos de alta frequência.

O processo foi realizado utilizando a função `GaussianBlur` da biblioteca `cv2` que aplica um filtro de desfoque gaussiano na imagem. A escolha do tamanho do kernel foi de 15×15 , o que proporciona um desfoque considerável, sem perder informações essenciais da estrutura da imagem. O parâmetro de desvio padrão foi configurado para 0, o que permite ao `OpenCV` calcular automaticamente o valor ideal com base no tamanho do kernel.

Esse tratamento ajuda a melhorar a qualidade da imagem, removendo imperfeições que poderiam prejudicar a análise posterior. O blur aplicado, ao suavizar as bordas e reduzir o ruído, torna as características morfológicas, como os vasos sanguíneos e o disco óptico, mais destacadas e fáceis de identificar pelos algoritmos de aprendizado de máquina.

4.1.3.4. Acinzentamento e contraste

A quarta abordagem utiliza a conversão das imagens para escala de cinza, aplicada a uma técnica de aumento de contraste utilizando o método *CLAHE* (*Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization*). O objetivo dessa etapa foi realçar as estruturas relevantes nas imagens, como o disco óptico e os vasos sanguíneos, que são fundamentais para a diferenciação entre as classes de doenças oculares.

A técnica *CLAHE* ajusta o contraste localmente em diferentes regiões da imagem, permitindo que áreas com baixos contrastes sejam aprimoradas sem saturar as regiões de alto contraste. Essa abordagem é particularmente útil em imagens médicas, onde as diferenças sutis de intensidade são importantes para a identificação de características morfológicas, mas ao mesmo tempo, é preciso evitar o aumento excessivo de ruído.

A função `createCLAHE` da biblioteca `cv2` foi utilizada para criar o objeto *CLAHE*, com o parâmetro `clipLimit` configurado para 2.0, o que define o limite superior para a ampliação do contraste, e `tileGridSize` ajustado para (8, 8), dividindo a imagem em pequenas regiões de 8×8 pixels, em que o contraste é ajustado localmente.

4.1.3.5. Acinzentamento, suavização, contraste e PCA

A última abordagem passa por além dos tratamentos de acinzentamento, suavização e contraste previamente aplicados. É introduzido a técnica de Análise de Componentes

Principais (PCA) com o objetivo de reduzir a dimensionalidade das imagens, mantendo as principais características essenciais para a distinção das classes.

Após essas transformações, as imagens foram organizadas e reconfiguradas para serem compatíveis com a aplicação do PCA. Ele foi aplicado para extrair os principais componentes das imagens, de modo a reduzir a quantidade de informações enquanto preservava as características mais relevantes para a análise. O processo foi executado em todas as três classes de imagens (glaucoma, catarata e saudável). Para cada classe, as imagens processadas foram armazenadas, e o PCA foi ajustado de acordo com o número de componentes, de forma a não exceder o número de amostras ou de atributos das imagens.

Utilizando a função PCA do módulo *decomposition* da biblioteca sklearn. As imagens transformadas foram então reconstruídas usando a função *inverse_transform*, e a reconstrução foi normalizada para garantir que os valores das imagens estivessem dentro do intervalo apropriado para visualização.

A aplicação do PCA não apenas facilitou a redução de dimensionalidade, mas também contribuiu para melhorar a distinção entre as diferentes classes de doenças, ao destacar os principais padrões de variação presentes nas imagens.

4.2. Balanceamento

O balanceamento foi realizado por redução, ou seja, a classe com maior número de amostras foi ajustada para ter o mesmo número de imagens da classe com menos amostras. O limite máximo de imagens por classe foi definido como 2000, e todas as classes foram balanceadas para esse limite.

Para testar o comportamento dos modelos de acordo com o treinamento, adotamos uma abordagem em duas etapas. Inicialmente, criamos um modelo para classificar as imagens como "saudáveis" ou "patológicas". Para isso, realizamos o primeiro balanceamento entre essas duas classes. Se a imagem for classificada como saudável, o modelo interrompe o processo e retorna o resultado. No entanto, se a imagem for classificada como patológica, ela segue para uma segunda etapa de análise, onde um segundo modelo é utilizado para determinar qual é a patologia presente, seja catarata ou glaucoma.

A seguir, o Tabela 4 apresenta os resultados do balanceamento por redução, com base no número de imagens disponíveis e o limite máximo:

Tabela 2 - Balanceamento das imagens após o tratamento

Nova Classe	Classe	Imagens Disponíveis	Imagens Copiadas
Saudável e Distúrbios Unificados	Saudável	6.084	2.000
	Patológica	5.732	2.000
Distúrbios Apartados	Catarata	1.142	1.142
	Glaucoma	4.590	1,142

Fonte: Elaborada com base no *pipeline* de balanceamento (2025)

4.3. Separação de teste e treinamento

Para a divisão dos dados entre treinamento e teste, adotamos uma abordagem de 20% para o conjunto de teste e 80% para o conjunto de treinamento. O conjunto de treinamento foi utilizado para treinar os modelos, permitindo que aprendessem a identificar padrões e características relevantes nas imagens de retinografia. Já o conjunto de teste foi reservado para avaliar o desempenho dos modelos, garantindo que os resultados obtidos durante o treinamento não fossem influenciados por dados previamente vistos.

4.4. Métricas de Desempenho

As métricas de desempenho são chaves para avaliar a eficácia e a precisão dos modelos desenvolvidos. Elas permitem uma análise quantitativa da performance, oferecendo *insights* sobre como os modelos se comportam diante de dados de teste e como podem ser aprimorados. Antes de ser apresentado os resultados, é importante esclarecer as métricas usadas para avaliar o desempenho.

4.4.1. Matriz de confusão

A Matriz de Confusão é uma ferramenta de avaliação utilizada para entender o desempenho de um modelo de classificação. Ela permite visualizar, em termos de contagem, os acertos e erros cometidos pelo modelo em relação às classes previstas e reais. A matriz é composta por quatro quadrantes principais, assim como apresenta o Quadro 4:

Quadro 4 - Componentes da matriz de confusão

Componente	Descrição
Verdadeiros Positivos (VP)	Quantidade de instâncias corretamente classificadas como positivas.
Falsos Positivos (FP):	Quantidade de instâncias incorretamente classificadas como positivas.
Verdadeiros Negativos (VN)	Quantidade de instâncias corretamente classificadas como negativas.
Falsos Negativos (FN)	Quantidade de instâncias incorretamente classificadas como negativas.

Fonte: Elaboração própria (2025)

A partir dessa matriz, é possível calcular outras métricas que ajudam a fornecer uma visão mais detalhada da performance do modelo.

4.4.2. Métricas numéricas

A partir da matriz de confusão, usamos as métricas quantitativas utilizadas na avaliação dos modelos. A partir dos contadores de verdadeiros positivos (VP), falsos positivos (FP), verdadeiros negativos (VN) e falsos negativos (FN), obtivemos indicadores que permitem comparar desempenho entre configurações e algoritmos de forma objetiva.

4.4.2.1. Acurácia

A Acurácia é utilizada para medir a performance de um modelo de classificação. Ela é definida como a proporção de previsões corretas em relação ao total de previsões realizadas. Matematicamente, a acurácia é dada pelo valor relativo ao total de acertos em conta com o total de previsões:

$$Acurácia = \frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN}.$$

4.4.2.2. Precisão

Precisão é a proporção de previsões positivas que, de fato, pertencem à classe positiva. Matematicamente, a proporção é representada por:

$$Precision = \frac{VP}{VP + FP}$$

Essa métrica indica o quão confiável é um “alerta” emitido pelo modelo: quanto maior a precisão, menor a taxa de alarmes incorretos.

4.4.2.3. Recall (Sensibilidade)

Recall é a proporção de instâncias positivas corretamente identificadas pelo modelo entre todas as instâncias realmente positivas. Matematicamente o recall é representado por:

$$Recall = \frac{VP}{VP + FN}$$

Essa métrica quantifica a capacidade do classificador de “não deixar passar” casos da condição de interesse. No cenário do estudo, reduzir omissões diagnósticas (falsos negativos) é crítico quando a falha em detectar uma patologia ocular pode atrasar intervenções e comprometer o prognóstico.

4.4.2.4. F1-Score

O F1-score é a média harmônica entre precisão e recall, sintetizando, em um único valor, o equilíbrio entre evitar falsos positivos e não perder verdadeiros positivos. Matematicamente o F1-Score é representado por:

$$F1 = 2 \cdot (Precision \cdot Recall) / (Precision + Recall)$$

Essa combinação penaliza desempenhos desequilibrados, oferecendo um indicador único quando é desejável equilibrar a confiabilidade das previsões positivas e a capacidade de captura dos casos verdadeiros.

4.5. Primeira Abordagem - Três classes

A primeira abordagem adotada para treinar os modelos utilizava as imagens das três classes que estamos usando como objeto de estudo. Os modelos eram treinados para reconhecer os padrões das três classes de forma que quando fosse enviado uma amostra, ele a classificaria como saudável, catarata ou glaucoma.

Figura 15 - Fluxo da abordagem de três classes

Retinografia

Modelo Único

Saudável:	5%
Catarata:	8%
Glaucoma:	87%

Previsão

Fonte: Elaboração própria (2025)

4.5.1. Modelo com KNN

No primeiro modelo aplicamos o algoritmo *k*-nearest neighbors (KNN), que classificou cada imagem pela maioria entre os *k* exemplos mais próximos no espaço de atributos. No estudo, ele foi usado para rotular retinografias nas três classes analisadas — saudável, catarata e glaucoma. A fórmula para calcular a distância Euclidiana entre dois pontos em um espaço *n*-dimensional é dada por:

$$d(p, q) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (p_i - q_i)^2}$$

A figura a seguir, ilustra o funcionamento do KNN no contexto do projeto.

Figura 16 - Figura ilustrativa do modelo KNN

Fonte: Elaboração própria (2025)

4.5.1.1. Parametrização

Na parametrização do modelo KNN, foram testados diferentes cenários para o parâmetro “n_neighbors” (valores de 3 a 15), além das opções de *weights* (“uniform” e “distance”) e “metric” (“euclidean”, “manhattan” e “minkowski”), para identificar o melhor desempenho. A divisão dos dados foi feita com “test_size” = 0.2 e “random_state” = 42 para garantir reprodutibilidade. O pré-processamento incluiu a normalização dos dados com “StandardScaler”, e a busca pelos melhores parâmetros foi realizada usando “GridSearchCV” com validação cruzada de 5 dobras, otimizando a precisão do modelo.

Figura 17 - Bloco de código referente ao treinamento do KNN

```
def evaluate_knn_model(X, y, treatment_name='', test_size=0.2, random_state=42):
    X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=test_size, random_state=random_state, stratify=y)

    scaler = StandardScaler()
    X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train)
    X_test_scaled = scaler.transform(X_test)

    param_grid = {
        'n_neighbors': [3, 5, 7, 9, 11, 15],
        'weights': ['uniform', 'distance'],
        'metric': ['euclidean', 'manhattan', 'minkowski']
    }

    knn = KNeighborsClassifier()
    grid_search = GridSearchCV(
        knn,
        param_grid,
        cv=5,
        scoring='accuracy',
        n_jobs=-1,
        verbose=0
    )

    grid_search.fit(X_train_scaled, y_train)
    best_model = grid_search.best_estimator_

    y_pred = best_model.predict(X_test_scaled)

    accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
    report = classification_report(y_test, y_pred, output_dict=True)
```

Fonte: Elaborada com base nos testes do KNN (2025)

4.5.1.2. Resultados

Tabela 3 - Comparativo de resultados do KNN na abordagem de três classes

Pré-Processamento	Qtd. Treino	Qtd. Teste	Classe	<i>Precision</i>	<i>Recall</i>	<i>F1-Score</i>
Acinzentado	2.740	686	Saudável	0.72	0.75	0.73
			Catarata	0.39	0.47	0.43
			Glaucoma	0.44	0.33	0.38
Acinzentado e suavizado	2.740	686	Saudável	0.71	0.75	0.73
			Catarata	0.39	0.46	0.42
			Glaucoma	0.47	0.35	0.40
Acinzentado e binarizado	2.740	686	Saudável	0.79	0.36	0.70
			Catarata	0.38	0.49	0.43
			Glaucoma	0.37	0.34	0.36

Acinzentado e contrastado	2.740	686	Saudável	0.54	0.85	0.66
			Catarata	0.43	0.41	0.42
			Glaucoma	0.39	0.19	0.26
Acinzentado, suavizado, contrastado e PCA	2.740	686	Saudável	0.80	0.79	0.80
			Catarata	0.43	0.54	0.48
			Glaucoma	0.47	0.36	0.41

Fonte: Elaborada com base nos testes de KNN (2025)

A figura a seguir apresenta a matriz de confusão correspondente aos testes com o modelo usando o pipeline de pré-processamento que usa “Acinzentado, suavizado, contrastado e PCA”, modelo este que resultou o melhor desempenho com a acurácia geral registrada em **0.56**.

Figura 18 - Matriz de confusão do KNN com tratamento de acinzentamento, suavização, contraste e PCA

Fonte: Elaborada com base nos testes de KNN (2025)

A matriz de confusão demonstra que o modelo apresenta desempenho na identificação de catarata, porém evidencia significativa confusão entre as classes glaucoma e saudável. Há um número expressivo de casos de glaucoma classificados como saudáveis e de indivíduos saudáveis previstos como glaucomatosos, indicando que o modelo possui dificuldade em distinguir essas duas classes.

4.5.2. Modelo com K-means

No segundo modelo que usamos para o estudo exploramos o K-means, que agrupou as imagens em k conjuntos com base na semelhança, sem uso de rótulos. Essa etapa serviu para observar se os padrões morfológicos das retinografias formavam grupos compatíveis com as três classes do trabalho.

A fórmula para calcular o erro quadrático dentro do cluster (SSE - Sum of Squared Errors) é dada por:

$$SSE = \sum_{i=1}^k \sum_{x_j \in C_i} \|x_j - \mu_i\|^2$$

A figura a seguir, ilustra o funcionamento do K-Means no contexto do projeto.

Figura 19 - Figura ilustrativa do modelo K-Means

Fonte: Elaboração própria (2025)

4.5.2.1. Parametrização

Na parametrização do modelo K-Means, testamos diferentes cenários para o parâmetro “n_clusters” (valores de 2 a 5), com o “random_state” = 42 para garantir reprodutibilidade e “n_init” = 10 para inicializar o algoritmo com diferentes centroides. Os dados foram escalados utilizando o “StandardScaler”, e a classificação dos *clusters* foi mapeada para as classes reais, com base no modo das classes dentro de cada cluster. A avaliação considerou a precisão (“accuracy_score”), o índice de Rand ajustado (“adjusted_rand_score”), a pontuação de silhueta (“silhouette_score”), e a inércia do modelo (“inertia”).

Figura 20 - Bloco de código referente ao treinamento do K-Means

```
def evaluate_kmeans_model(X, y, treatment_name='', n_clusters_range=[2, 3, 4, 5], random_state=42):
    scaler = StandardScaler()
    X_scaled = scaler.fit_transform(X)

    results = []

    for n_clusters in n_clusters_range:
        kmeans = KMeans(n_clusters=n_clusters, random_state=random_state, n_init=10)
        cluster_labels = kmeans.fit_predict(X_scaled)

        cluster_to_class = {}

        for i in range(n_clusters):
            mask = (cluster_labels == i)

            if np.sum(mask) == 0:
                cluster_to_class[i] = "desconhecido"

            else:
                most_common = pd.Series(y[mask]).mode()

                if len(most_common) > 0:
                    cluster_to_class[i] = most_common[0]

                else:
                    cluster_to_class[i] = "desconhecido"

        y_pred = np.array([cluster_to_class[c] for c in cluster_labels])

        accuracy = accuracy_score(y, y_pred)
        ari = adjusted_rand_score(y, cluster_labels) # Não depende do mapeamento
        silhouette = silhouette_score(X_scaled, cluster_labels)
        inertia = kmeans.inertia_
```

Fonte: Elaborada com base nos testes do K-Means (2025)

4.5.2.2. Resultados

Assim como explicado anteriormente, o K-means pode ser utilizado com N clusters. Os resultados a seguir apresentam os dados referentes ao modelo que obteve os melhores resultados, o de 4 clusters utilizando a técnica de pré-processamento “Acinzentado, suavizado, contrastado e PCA”.

Por se tratar de um algoritmo não supervisionado, não há separação entre teste e treino.

Tabela 4 - Comparativo de resultados do K-Means na abordagem de três classes

Pré-Processamento	Qtd. Amostras	Classe	Precisi on	Recall	F1-Score
Acinzentado	3.426	Saudável	0	0	0
		Catarata	0.42	0.47	0.45
		Glaucoma	0.36	0.69	0.48
Acinzentado e suavizado	3.426	Saudável	0	0	0
		Catarata	0.42	0.47	0.45

		Glaucoma	0.36	0.69	0.48
Acinzentado e binarizado	3.426	Saudável	0.36	0.83	0.50
		Catarata	0.51	0.34	0.41
		Glaucoma	0	0	0
Acinzentado e contrastado	3.426	Saudável	0	0	0
		Catarata	0.49	0.71	0.58
		Glaucoma	0.41	0.65	0.51
Acinzentado, suavizado, contrastado e PCA	3.426	Saudável	0.42	0.66	0.52
		Catarata	0.51	0.75	0.61
		Glaucoma	0	0	0

Fonte: Elaborada com base nos testes de K-Means (2025)

A figura a seguir apresenta a matriz de confusão correspondente aos testes com o modelo de melhor desempenho. A acurácia do modelo utilizando 4 *clusters* e o tratamento de “Acinzentamento, suavização, contrastado e PCA” foi registrada como **0.47**.

Figura 21 - Matriz de confusão do K-Means com 4 clusters e tratamento de acinzentamento, suavização, contraste e PCA

Fonte: Elaborada com base nos testes de K-means(2025)

A matriz de confusão revela que o modelo K-Means agrupa adequadamente parte das imagens de catarata e saudáveis, porém apresenta elevada mistura entre essas classes e glaucoma, já que nenhum caso foi alocado ao cluster correspondente a glaucoma. Esse padrão indica que o modelo não conseguiu formar um agrupamento distinto para glaucoma, concentrando as previsões apenas nas classes catarata e saudável.

Figura 22 - Comportamento de clusterização do modelo com 4 clusters e tratamento de acinzentamento, suavização, contraste e PCA

Fonte: Elaborada com base nos testes de K-Means(2025)

4.5.3. Modelo com SVM

Seguindo a linha de avaliação com modelos mais complexos, o SVM foi implementado para testar a separabilidade das classes nas retinografias. O SVM pega a imagem convertida em vetores de características em busca de encontrar um hiperplano que melhor separa, no espaço dessas características, as diferentes classes a que essa imagem pode pertencer.

As fórmulas a seguir são a representação matemática do funcionamento do SVM. Para um problema de classificação binária linearmente separável, o objetivo do SVM é encontrar o hiperplano, para isso ele usa a seguinte fórmula:

$$f(x) = w^T x + b = 0$$

A função de decisão para uma classificação binária é:

$$y = \text{sign}(w^T x + b)$$

Figura 23- Figura ilustrativa do modelo SVM

Fonte: Elaboração própria (2025)

4.5.3.1. Parametrização

Os dados são divididos em conjuntos de treino e teste (80% e 20%, respectivamente) com a função “train_test_split”, garantindo reprodutibilidade através do parâmetro random_state. Por meio das funções com prefixo comum “evaluate” podemos parametrizar os modelos de maneiras diferentes. Isso foi utilizado por exemplo no SVM, onde passamos como parâmetro o kernel a ser testado.

Figura 24 - Bloco de código referente ao treinamento do SVM

```
def evaluate_svm_model(X, y, kernel='linear', treatment_name='', test_size=0.2, random_state=42):
    X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=test_size, random_state=random_state)

    model = SVC(kernel=kernel, random_state=random_state)
    model.fit(X_train, y_train)

    y_pred = model.predict(X_test)

    accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
    report = classification_report(y_test, y_pred, output_dict=True)
```

Fonte: Elaborada com base nos testes de SVM (2025)

4.5.3.2. Resultados

Tabela 5 - Comparativo de resultados do SVM na abordagem de três classes

Pré-Processamento	Kernel	Qtd. Treino	Qtd. Teste	Classe	Precision	Recall	F1-Score
Acinzentado	Linear	2.740	686	Saudável	0.22	0.21	0.22

				Catarata	0.82	0.89	0.85	
				Glaucoma	0.19	0.17	0.18	
				RBF	Saudável	0.39	0.57	0.46
				Catarata	0.79	0.65	0.71	
	Glaucoma			0.41	0.60	0.35		
	Poly			Saudável	0.32	0.23	0.27	
				Catarata	0.90	0.66	0.76	
				Glaucoma	0.36	0.57	0.44	
Acinzentado e suavizado		Linear	2.740	686	Saudável	0.83	0.88	0.86
				Catarata	0.18	0.16	0.17	
				Glaucoma	0.21	0.21	0.21	
				RBF	Saudável	0.39	0.59	0.47
				Catarata	0.80	0.65	0.72	
	Glaucoma			0.41	0.31	0.35		
	Poly			Saudável	0.33	0.23	0.27	
				Catarata	0.90	0.66	0.76	
				Glaucoma	0.36	0.58	0.44	
Acinzentado e binarizado		Linear	2.740	686	Saudável	0.30	0.30	0.30
				Catarata	0.66	0.68	0.67	
				Glaucoma	0.30	0.28	0.29	
				RBF	Saudável	0.35	0.72	0.47
	Catarata			0.89	0.49	0.63		
	Glaucoma			0.35	0.18	0.23		

	Poly			Saudável	0.34	0.62	0.44
				Catarata	0.93	0.60	0.73
				Glaucoma	0.30	0.19	0.23
Acinzentado e contrastado	Linear	2.740	686	Saudável	0.20	0.19	0.20
				Catarata	0.80	0.89	0.85
				Glaucoma	0.17	0.15	0.16
	RBF			Saudável	0.39	0.59	0.47
				Catarata	0.85	0.67	0.75
				Glaucoma	0.40	0.30	0.34
	Poly			Saudável	0.28	0.25	0.26
				Catarata	0.91	0.74	0.81
				Glaucoma	0.30	0.40	0.34
Acinzentado, suavizado, contrastado e PCA	Linear	2.740	686	Saudável	1	1	1
				Catarata	1	1	1
				Glaucoma	1	1	1
	RBF			Saudável	0.46	0.64	0.54
				Catarata	0.87	0.80	0.83
				Glaucoma	0.47	0.35	0.41
	Poly			Saudável	0.67	0.89	0.76
				Catarata	0.98	0.93	0.96
				Glaucoma	0.84	0.62	0.71

Fonte: Elaborada com base nos testes de SVM (2025)

Apesar do resultado ser otimista por sua eficácia utilizando o tratamento completo com o kernel “linear”, é necessário destacar que este é um cenário claro de *overfitting*. Logo não podemos o considerar como modelo ideal.

A seguir, destacamos a matriz de confusão gerada a partir do kernel “poly”. Kernel este que quando descartamos o *overfitting* causado pelo “linear”, possui os melhores resultados com a acurácia de **0.82**.

Fórmula de decisão do kernel polinomial:

$$y = \text{sign} \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i y_i (\langle x_i, x \rangle + c)^d + b \right)$$

Figura 25 - Matriz de confusão do SVM com tratamento de acinzentamento, suavização, contraste e PCA utilizando o kernel poly

Fonte: Elaborada com base nos testes de SVM (2025)

A matriz de confusão indica que o modelo SVM com kernel polinomial apresenta bom desempenho na identificação de catarata e de olhos saudáveis, com poucos erros entre essas classes. Entretanto, observa-se alguma confusão envolvendo glaucoma, especialmente quando é classificado como saudável (**81** casos). No geral, o modelo demonstra boa capacidade discriminativa, mas ainda encontra dificuldade moderada na separação precisa da classe glaucoma.

4.5.4. Comparativo dos resultados

Figura 26 - Comparação da acurácia entre os modelos de três classes

Fonte: Elaborado com base nos testes de modelos (2025)

Ao analisar o gráfico gerado para comparar a acurácia entre os modelos, foi identificado que, para o conjunto de dados analisado, o SVM (**0.82**) foi consideravelmente mais eficaz na tarefa de classificação. O KNN (**0.56**) apresentou um resultado intermediário, enquanto o K-Means (**0.47**), que é primariamente um algoritmo de agrupamento, mostrou-se o menos adequado para esta medição de acurácia.

4.6. Segunda Abordagem - Modelo Bifurcado

Em busca de termos melhores resultados, decidimos mudar a maneira como o modelo funcionaria. Utilizamos uma estratégia em duas fases a qual nomeamos de “Abordagem Bifurcada” em referência ao conceito de divisão ou separação de alguma coisa em dois ramos. A imagem passa por um primeiro modelo (nomeado A) o qual irá retornar a previsão se a imagem é pertencente à classe saudável (sem patologia) ou patológica (com patologia).

Figura 27 - Fluxo da abordagem bifurcado com amostra saudável

Fonte: Elaboração própria (2025)

Caso a imagem tenha sido definida como saudável, então o processamento será interrompido e a previsão das classes serão retornadas indicando os resultados pela tela de inferência. Já em um cenário onde o modelo indique que a imagem tem maior possibilidade de ser patológica, o fluxo se estende então para o segundo modelo (nomeado B) para indicar as previsões das patologias.

Figura 28 - Fluxo da abordagem bifurcado com amostra patológica

Fonte: Elaboração própria (2025)

Nenhum algoritmo passou por mudança direta em sua parametrização, apenas foi adaptado para o modelo bifurcado.

4.6.1. Modelo com KNN

Seguindo o mesmo algoritmo utilizado na primeira abordagem, aplicamos o KNN novamente para avaliar a performance do modelo na abordagem bifurcada.

4.6.1.1. Resultados

Tabela 6 - Comparativo de resultados do KNN na primeira etapa da abordagem bifurcada

Pré-Processamento	Qtd. Treino	Qtd. Teste	Classe	Precision	Recall	F1-Score
Acinzentado	3.200	800	Saudável	0.57	0.76	0.65
			Patológica	0.63	0.42	0.50
Acinzentado e suavizado	3.200	800	Saudável	0.56	0.76	0.65
			Patológica	0.63	0.41	0.50
Acinzentado e binarizado	3.200	800	Saudável	0.55	0.73	0.63
			Patológica	0.60	0.39	0.47
Acinzentado e contrastado	3.200	800	Saudável	0.55	0.74	0.64
			Patológica	0.61	0.40	0.49
Acinzentado, suavizado, contrastado e PCA	3.200	800	Saudável	0.63	0.70	0.66
			Patológica	0.66	0.59	0.62

Fonte: Elaborada com base nos testes de KNN (2025)

Na primeira etapa, o modelo de melhor resultado foi a abordagem de “Acinzentado, suavizado, contrastado e PCA” com acurácia de **0.64**.

Figura 29 - Matriz de confusão do KNN com tratamento de acinzentamento, suavização, contraste e PCA na primeira etapa da abordagem bifurcada

Fonte: Elaborada com base nos testes de KNN (2025)

A matriz de confusão mostra que o modelo KNN identifica corretamente grande parte dos casos saudáveis, mas apresenta considerável confusão ao classificar indivíduos doentes, que frequentemente são previstos como saudáveis (165 casos). Além disso, há um número relevante de retinografias saudáveis classificadas como patológicas (121 casos), indicando que, embora o modelo tenha desempenho razoável, ainda apresenta limitações importantes na separação entre as duas classes.

Tabela 7 - Comparativo de resultados do KNN na segunda etapa da abordagem bifurcada

Pré-Processamento	Qtd. Treino	Qtd. Teste	Classe	Precision	Recall	F1-Score
Acinzentado	1.827	457	Catarata	0.79	0.74	0.76
			Glaucoma	0.75	0.80	0.78
Acinzentado e suavizado	1.827	457	Saudável	0.78	0.74	0.76
			Patológica	0.75	0.79	0.77
Acinzentado e binarizado	1.827	457	Saudável	0.81	0.72	0.76
			Patológica	0.75	0.83	0.79
Acinzentado e contrastado	1.827	457	Saudável	0.73	0.86	0.79

			Patológica	0.83	0.68	0.75
Acinzentado, suavizado, contrastado e PCA	1.827	457	Saudável	0.85	0.82	0.84
			Patológica	0.83	0.86	0.84

Fonte: Elaborada com base nos testes de KNN (2025)

Na segunda etapa, o modelo de melhor resultado também foi a abordagem de “Acinzentado, suavizado, contrastado e PCA” com acurácia de **0.84**.

Figura 30 - Matriz de confusão do KNN com tratamento de acinzentamento, suavização, contraste e PCA na segunda etapa da abordagem bifurcada

Fonte: Elaborada com base nos testes de KNN (2025)

A matriz de confusão indica que o modelo KNN apresenta bom desempenho na diferenciação entre catarata e glaucoma, com alta taxa de acertos em ambas as classes. Ainda assim, observam-se alguns erros de classificação, sobretudo casos de catarata previstos como glaucoma (41) e de glaucoma previstos como catarata (33).

4.6.2. Modelo com K-Means

Após a aplicação do KNN, utilizamos o algoritmo K-Means para explorar a abordagem bifurcada sem utilizar rótulos.

4.6.2.1. Resultados

Os resultados a seguir apresentam os dados referentes ao modelo que obteve os melhores resultados no cenário de identificação de classes patológicas ou saudáveis. O modelo que obteve melhor resultado foi o de 3 *clusters* utilizando a técnica de pré-processamento “Acinzentado, suavizado, contrastado e PCA”.

Tabela 8 - Comparativo de resultados do K-Means na primeira etapa da abordagem bifurcada

Pré-Processamento	Qtd. Amostras	Classe	Precision	Recall	F1-Score
Acinzentado	11.464	Saudável	0.51	0.51	0.51
		Patológica	0.51	0.50	0.50
Acinzentado e suavizado	11.464	Saudável	0.51	0.51	0.51
		Patológica	0.51	0.51	0.51
Acinzentado e binarizado	11.464	Saudável	0.53	0.05	0.09
		Patológica	0.50	0.95	0.66
Acinzentado e contrastado	11.464	Saudável	0.52	0.84	0.65
		Patológica	0.60	0.24	0.34
Acinzentado, suavizado, contrastado e PCA	11.464	Saudável	0.53	0.67	0.59
		Patológica	0.55	0.41	0.47

Fonte: Elaborada com base nos testes de K-Means (2025)

Na primeira etapa, o modelo de melhor resultado foi a abordagem de “Acinzentado e contrastado” com acurácia de **0.54**.

Figura 31 - Matriz de confusão do K-Means com tratamento de acinzentamento, suavização, contraste e PCA na primeira etapa da abordagem bifurcada

Fonte: Elaborada com base nos testes de K-Means (2025)

A matriz de confusão apresenta desempenho moderado do modelo K-Means, evidenciando boa capacidade de identificação da classe "saudável" com elevada precisão na diagonal principal. Observa-se significativa taxa de falsos positivos para a classe "doente", indicando tendência do algoritmo em classificar erroneamente instâncias doentes como saudáveis. O modelo demonstra assimetria no desempenho entre classes, com melhor acurácia para identificação de casos saudáveis em detrimento da detecção de casos patológicos.

Figura 32 - Comportamento de clusterização do modelo com tratamento de acinzentamento, suavização, contraste e PCA na primeira etapa da abordagem bifurcada

Fonte: Elaborada com base nos testes de K-Means (2025)

Tabela 9 - Comparativo de resultados do K-Means na segunda etapa da abordagem bifurcada

Pré-Processamento	Qtd. Amostras	Classe	Precision	Recall	F1-Score
Acinzentado	2.284	Catarata	0.63	0.43	0.51
		Glaucoma	0.57	0.75	0.64
Acinzentado e suavizado	2.284	Catarata	0.63	0.43	0.51
		Glaucoma	0.57	0.74	0.64
Acinzentado e binarizado	2.284	Catarata	0.89	0.28	0.43
		Glaucoma	0.57	0.96	0.72
Acinzentado e contrastado	2.284	Catarata	0.65	0.39	0.49
		Glaucoma	0.56	0.79	0.66
Acinzentado, suavizado, contrastado e PCA	2.284	Catarata	0.71	0.71	0.71
		Glaucoma	0.71	0.71	0.71

Fonte: Elaborada com base nos testes de K-Means (2025)

Na segunda etapa, o modelo de melhor resultado também foi a abordagem de “Acinzentado, suavizado, contrastado e PCA” com acurácia de **0.70**.

Figura 33 - Matriz de confusão do K-Means com tratamento de acinzentamento, suavização, contraste e PCA na segunda etapa da abordagem bifurcada

Fonte: Elaborada com base nos testes de K-Means (2025)

A maioria dos casos foram corretamente identificados, porém a matriz evidencia confusão significativa entre as classes catarata e glaucoma, sugerindo sobreposição nas características dessas condições. A distribuição assimétrica dos erros indica que o modelo tende a classificar casos de catarata como glaucoma com maior frequência do que o inverso.

Figura 34 - Comportamento de clusterização do modelo com tratamento de acinzentamento, suavização, contraste e PCA na segunda etapa da abordagem bifurcada

Fonte: Elaborada com base nos testes de K-Means (2025)

4.6.3. Modelo com SVM

Seguindo a linha de avaliação com modelos mais complexos, o SVM foi implementado para testar a separabilidade das classes nas retinografias, agora dentro do novo contexto proposto pela abordagem bifurcada.

4.6.3.1. Resultados

Tabela 10 - Comparativo de resultados do SVM na primeira etapa da abordagem bifurcada

Pré-Processamento	Kernel	Qtd. Treino	Qtd. Teste	Classe	Precision	Recall	F1-Score
Acinzentado	Linear	3.200	800	Saudável	0.34	0.37	0.35
				Patológica	0.39	0.36	0.37
	RBF			Saudável	0.55	0.99	0.70
				Patológica	0.98	0.26	0.41
	Poly			Saudável	0.54	0.95	0.68
				Patológica	0.85	0.26	0.40
Acinzentado e suavizado	Linear	3.200	800	Saudável	0.34	0.35	0.34
				Patológica	0.39	0.37	0.38
	RBF			Saudável	0.55	0.99	0.70
				Patológica	0.98	0.26	0.41
	Poly			Saudável	0.54	0.96	0.69
				Patológica	0.89	0.26	0.40
Acinzentado e binarizado	Linear	3.200	800	Saudável	0.46	0.49	0.47
				Patológica	0.51	0.48	0.50
	RBF			Saudável	0.55	0.97	0.70
				Patológica	0.91	0.27	0.42
	Poly			Saudável	0.51	0.85	0.64

				Patológica	0.67	0.27	0.39
Acinzentado e contrastado	Linear	3.200	800	Saudável	0.31	0.33	0.32
				Patológica	0.37	0.36	0.37
	RBF			Saudável	0.55	1	0.71
				Patológica	0.99	0.26	0.41
	Poly			Saudável	0.48	0.75	0.59
				Patológica	0.56	0.28	0.38
Acinzentado, suavizado, contrastado e PCA	Linear	3.200	800	Saudável	1	1	1
				Patológica	1	1	1
	RBF			Saudável	0.55	0.98	0.71
				Patológica	0.94	0.29	0.44
	Poly			Saudável	0.81	0.99	0.89
				Patológica	0.99	0.79	0.88

Fonte: Elaborada com base nos testes de SVM (2025)

Na primeira etapa, o modelo de melhor resultado foi a abordagem de “Acinzentado, suavizado, contrastado e PCA” com o kernel “poly” com acurácia de **0.88**.

Figura 35 - Matriz de confusão do SVM com tratamento de acinzentamento, suavização, contraste e PCA na primeira etapa da abordagem bifurcada

Fonte: Elaborada com base nos testes de SVM (2025)

A matriz de confusão do modelo SVM desempenho eficiente na classificação de imagens saudáveis, com acurácia elevada nessa classe. Observa-se maior dificuldade na distinção de casos doentes, havendo confusão significativa com a classe saudável.

Tabela 11 - Comparativo de resultados do SVM na segunda etapa da abordagem bifurcada

Pré-Processamento	Kernel	Qtd. Treino	Qtd. Teste	Classe	Precision	Recall	F1-Score
Acinzentado	Linear	1.827	457	Catarata	0.73	0.89	0.80
				Glaucoma	0.86	0.66	0.75
	RBF			Catarata	0.87	0.69	0.77
				Glaucoma	0.74	0.89	0.81
	Poly			Catarata	0.91	0.70	0.79
				Glaucoma	0.75	0.93	0.83
Acinzentado e suavizado	Linear	1.827	457	Catarata	0.75	0.90	0.82
				Glaucoma	0.88	0.70	0.78
	RBF			Catarata	0.88	0.70	0.78

				Glaucoma	0.75	0.91	0.82
	Poly			Catarata	0.94	0.70	0.80
				Glaucoma	0.76	0.95	0.85
Acinzentado e binarizado	Linear	1.827	457	Catarata	0.70	0.73	0.71
				Glaucoma	0.71	0.68	0.70
	RBF			Catarata	0.91	0.47	0.62
				Glaucoma	0.64	0.96	0.77
	Poly			Catarata	0.91	0.63	0.74
				Glaucoma	0.71	0.94	0.81
Acinzentado e contrastado	Linear	1.827	457	Catarata	0.73	0.89	0.80
				Glaucoma	0.86	0.66	0.75
	RBF			Catarata	0.86	0.70	0.77
				Glaucoma	0.74	0.88	0.81
	Poly			Catarata	0.92	0.76	0.83
				Glaucoma	0.79	0.93	0.86
Acinzentado, suavizado, contrastado e PCA	Linear	1.827	457	Catarata	1	1	1
				Glaucoma	1	1	1
	RBF			Catarata	0.91	0.79	0.84
				Glaucoma	0.81	0.92	0.86
	Poly			Catarata	1	0.93	0.96
				Glaucoma	0.93	1	0.96

Fonte: Elaborada com base nos testes de SVM (2025)

Na segunda etapa, o modelo de melhor resultado foi a abordagem de “Acinzentado, suavizado, contrastado e PCA” com o kernel “poly” com acurácia de **0.96**.

Figura 36 - Matriz de confusão do SVM com tratamento de acinzentamento, suavização, contraste e PCA na primeira etapa da abordagem bifurcada

Fonte: Elaborada com base nos testes de SVM (2025)

A matriz de confusão apresentada demonstra um desempenho altamente satisfatório do classificador SVM com kernel polinomial. O modelo apresentou acurácia elevada na identificação correta de ambas as classes, com **213** casos de catarata e **226** casos de glaucoma corretamente classificados. As previsões incorretas foram mínimas, evidenciando-se apenas **17** falsos positivos para glaucoma e **1** falso positivo para catarata.

4.6.4. Comparativo dos resultados

Figura 37 - Comparação da acurácia entre as abordagens dos modelos

Fonte: Elaborada com base nos testes (2025)

A estratégia de dividir o problema em uma abordagem bifurcada, onde há duas fases ("Etapa 1" para descobrir se é saudável ou patológico e "Etapa 2" para descobrir qual a patologia) resultou em um aumento considerável de acurácia para todos os modelos testados, quando comparada à abordagem única ("Três Classes").

A "Acurácia Etapa 2" (cinza escuro) representa o pico de desempenho em todos os cenários, sugerindo que esta segunda fase da modelagem captura as nuances do problema com muito mais eficácia.

Assim como na análise anterior, a hierarquia de desempenho entre os algoritmos permanece a mesma, independentemente da abordagem: O SVM continua sendo o modelo mais robusto e preciso. Ele já liderava na abordagem única (**0.82**) e alcançou um desempenho superior na abordagem dividida, chegando a **0.96** na Etapa 2.

O KNN apresenta um desempenho intermediário. O ponto de maior destaque é o salto significativo de **0.56** (Três Classes) para **0.84** (Etapa 2), mostrando que o modelo se beneficiou muito da nova abordagem.

O K-Means apresenta os valores mais baixos, indicando ser o menos adequado para esta tarefa de classificação, mesmo com a melhoria obtida na abordagem em etapas (de **0.47** para **0.70**).

A seguir, a Tabela 12 apresenta os resultados de acurácia de todos os modelos e suas abordagens.

Tabela 12 - Comparativo de acurácia entre os melhores resultados de cada modelo

Modelo	Três Classes	Bifurcada - Etapa 1	Bifurcada - Etapa 2
KNN	0,56	0,64	0,84
K-Means	0,47	0,54	0,70
SVM	0,82	0,88	0,96

KNN	0.56	0.64	0.84
K-Means	0.47	0.54	0.70
SVM	0.82	0.88	0.96

Fonte: Elaborada com base nos testes (2025)

A seguir, a Tabela 13 apresenta a porcentagem de melhoria em comparação ao modelo antecessor de cada abordagem. Foi utilizado a seguinte fórmula para chegar aos números conclusivos:

$$\text{Melhoria \%} = (\text{Valor Novo} - \text{Valor Antigo}) / \text{Valor Antigo} \cdot 100$$

Tabela 13 - Comparativo de percentual de melhoria entre cada modelo sucessor

Modelo	Melhoria (Etapa 1 vs. Três Classes)	Melhoria (Etapa 2 vs. Etapa 1)
KNN	14.29%	31.25%
K-Means	14.89%	29.63%
SVM	7.32%	9.09%

Fonte: Elaborada com base nos testes (2025)

Figura 38 - Progressão da acurácia dos modelos por etapa da abordagem

Fonte: Elaborada com base nos testes (2025)

4.7. Terceira abordagem - CNN

Como evolução das abordagens anteriores, implementamos uma rede neural convolucional (CNN) para explorar o potencial de modelos de Deep Learning na classificação das retinografias. A CNN foi escolhida devido à sua capacidade de extrair características hierárquicas das imagens de forma automática, sem a necessidade de engenharia manual de características.

Nesta abordagem, testamos o desempenho da CNN na classificação das imagens em uma arquitetura de três classes, visando comparar sua eficácia com os modelos anteriores e verificar se a abordagem baseada em aprendizado profundo proporciona um ganho significativo.

4.7.1. Modelo com CNN

No terceiro modelo, utilizamos uma Rede Neural Convolucional (CNN), um tipo de arquitetura de Deep Learning especialmente indicada para dados de imagem. Diferentemente dos algoritmos clássicos avaliados nas abordagens anteriores, a CNN aprende automaticamente filtros convolucionais que capturam padrões locais, como bordas, texturas e formas, e os combina ao longo de múltiplas camadas para formar representações cada vez mais abstratas da imagem. Essa capacidade de extrair características hierárquicas de maneira automática reduz a necessidade de engenharia manual de atributos e a torna particularmente adequada para retinografias, nas quais pequenas variações na morfologia do disco óptico, vasos e região macular podem indicar a presença de distúrbios visuais.

Figura 39 - Figura ilustrativa do modelo CNN

Fonte: Elaboração própria

4.7.1.1. Parametrização

No modelo com CNN, utilizamos “transfer learning” com a “MobileNetV2” pré-treinada no “ImageNet” como *backbone* de extração de características. Na função “*build_multitask_model*”, a rede é carregada com “*include_top=False*” e pesos “*imagenet*”, e depois congelada, de modo que apenas as novas camadas sejam treinadas. As imagens de entrada seguem o tamanho fixo “*IMAGE_SIZE*” e 3 canais (RGB).

Sobre o mapa de características da “MobileNetV2”, aplicamos “GlobalAveragePooling2D”, seguido de *dropout*, uma camada densa de 256 neurônios com ReLU e outro *dropout*, reduzindo *overfitting* e aprendendo uma representação compartilhada das retinografias.

A partir dessa representação, o modelo segue um esquema multitarefa com duas saídas *softmax* de forma semelhante de como foi tratado o fluxo da abordagem bifurcada apresentada anteriormente, mas inclusa dentro de um algoritmo único, por isso se trata de uma abordagem de três classes:

- *health_head* – distingue saudável de patológico.
- *disease_head* – diferencia catarata e glaucoma entre as imagens patológicas.

Na inferência, as duas cabeças geram uma decisão final em três classes: se a saída de saúde indicar “saudável”, a imagem é rotulada como tal; caso contrário, a cabeça de doença define catarata ou glaucoma.

A figura a seguir mostra o *pipeline* criado pelo modelo para aplicar as transformações.

Figura 40 - Pipeline do CNN

Fonte: Elaborada com base nos testes de CNN (2025)

Foi inserido um mapa de calor a fim de identificar as principais áreas analisadas pelo modelo da CNN. A figura a seguir mostra o mapa de calor da retinografia de um olho catalogado com glaucoma.

Figura 41 - Mapa de calor de interações do CNN

Fonte: Elaborada com base nos testes de CNN (2025)

Observa-se que o principal componente que difere um olho saudável de um olho com glaucoma é a região da escavação. Logo o mapa de calor da CNN registrou um aumento de interações nesta região.

O modelo completo, chamado “multitask_mobilenetv2”, reúne o *backbone* e as camadas extras. Definimos ainda “*LAST_CONV_LAYER_NAME=‘Conv_1’*” para possibilitar técnicas de interpretabilidade como “Grad-CAM”, que usam a última camada convolucional para gerar mapas de calor.

Figura 42 - Bloco de código referente a parametrização do CNN

```

LAST_CONV_LAYER_NAME = 'Conv_1'

def build_multitask_model(image_size, dropout_rate=DROPOUT_RATE):
    inputs = keras.Input(shape=(image_size, 3), name='image')
    base_model = MobileNetV2(
        input_shape=(image_size, 3),
        include_top=False,
        weights='imagenet',
    )
    base_model.trainable = False

    x = base_model(inputs, training=False)
    x = layers.GlobalAveragePooling2D(name='global_avg_pool')(x)
    x = layers.Dropout(dropout_rate, name='shared_dropout')(x)
    x = layers.Dense(256, activation='relu', name='shared_dense')(x)
    x = layers.Dropout(dropout_rate, name='shared_dense_dropout')(x)

    health_output = layers.Dense(2, activation='softmax', name='health_head')(x)
    disease_output = layers.Dense(2, activation='softmax', name='disease_head')(x)

    model = keras.Model(inputs=inputs, outputs=[health_output, disease_output], name='multitask_mobilenetv2')
    return model, base_model

model, base_model = build_multitask_model(IMAGE_SIZE, dropout_rate=DROPOUT_RATE)
model.summary()
try:
    _ = base_model.get_layer(LAST_CONV_LAYER_NAME)
except ValueError:
    available_layers = [layer.name for layer in base_model.layers[-5:]]
    raise ValueError(
        f"Camada '{LAST_CONV_LAYER_NAME}' não encontrada no backbone. Camadas finais disponíveis: {available_layers}"
    )

```

Fonte: Elaborada com base nos testes de CNN (2025)

4.7.1.2. Resultados

Tabela 14 - Comparativo de resultados do CNN na primeira etapa

Pré-Processamento	Qtd. Treino	Qtd. Teste	Classe	Precision	Recall	F1-Score
Sem tratamento	2.087	448	Saudável	0.84	0.88	0.86
			Patológica	0.94	0.93	0.94
Acinzentado	2.087	448	Saudável	0.86	0.72	0.78
			Patológica	0.76	0.88	0.81

Acinzentado e suavizado	2.087	448	Saudável	0.80	0.85	0.82
			Patológica	0.84	0.78	0.81
Acinzentado e binarizado	2.087	448	Saudável	0.85	0.23	0.37
			Patológica	0.55	0.96	0.70
Acinzentado e contrastado	2.087	448	Saudável	0.87	0.68	0.76
			Patológica	0.73	0.90	0.81
Acinzentado, suavizado, contrastado e PCA	2.087	448	Saudável	0.84	0.65	0.73
			Patológica	0.71	0.87	0.78

Fonte: Elaborada com base nos testes de CNN (2025)

Na primeira etapa, o modelo de melhor resultado foi a abordagem de “Sem tratamento” com acurácia de **0.91**.

Figura 43 - Matriz de confusão do CNN sem tratamentos na primeira etapa

Fonte: Elaborada com base nos testes de CNN (2025)

A matriz de confusão demonstra um desempenho assimétrico do modelo, apresentando alta precisão na identificação de casos patológicos com predominância de verdadeiros positivos, porém revelando limitações significativas na classificação de casos saudáveis, evidenciado pelo número considerável de falsos positivos.

Tabela 15 - Comparativo de resultados do CNN na segunda etapa

Pré-Processamento	Qtd. Treino	Qtd. Teste	Classe	<i>Precision</i>	<i>Recall</i>	<i>F1-Score</i>
Sem tratamento	1.115	239	Catarata	0.94	0.98	0.96
			Glaucoma	0.98	0.94	0.96
Acinzentado	1.115	239	Catarata	0.86	0.67	0.75
			Glaucoma	0.77	0.91	0.83
Acinzentado e suavizado	1.115	239	Catarata	0.90	0.50	0.64
			Glaucoma	0.70	0.95	0.81
Acinzentado e binarizado	1.115	239	Catarata	0.50	0.93	0.65
			Glaucoma	0.79	0.23	0.36
Acinzentado e contrastado	1.115	239	Catarata	0.87	0.76	0.81
			Glaucoma	0.82	0.91	0.86
Acinzentado, suavizado, contrastado e PCA	1.115	239	Catarata	0.74	0.83	0.78
			Glaucoma	0.84	0.75	0.80

Fonte: Elaborada com base nos testes de CNN (2025)

Na primeira etapa, o modelo de melhor resultado foi a abordagem de “Sem tratamento” com acurácia de **0.96**.

Figura 44 - Matriz de confusão do CNN sem tratamentos na segunda etapa

Fonte: Elaborada com base nos testes de CNN (2025)

A matriz de confusão apresenta um desempenho satisfatório do modelo na classificação entre catarata e glaucoma. O modelo acertou a maioria dos casos de catarata (**153** verdadeiros positivos) e glaucoma (**147** verdadeiros positivos), demonstrando boa capacidade discriminatória. Observam-se poucos erros de classificação, com **9** casos de glaucoma erroneamente classificados como catarata e **3** casos de catarata classificados como glaucoma.

Figura 45 - Evolução da *Loss* e Acurácia Durante o Treinamento da CNN

Fonte: Elaborada com base nos testes de CNN (2025)

4.8. Análise comparativa final dos modelos

Figura 46 - Comparação da acurácia entre as abordagens de todos os modelos

Fonte: Elaborada com base nos testes (2025)

A seguir, a Tabela 16 apresenta os resultados de acurácia de todos os modelos e suas abordagens.

Tabela 16 - Comparativo de acurácia entre os melhores resultados de cada modelo

Modelo	Três Classes	Bifurcada - Etapa 1	Bifurcada - Etapa 2
KNN	0.56	0.64	0.84
K-Means	0.47	0.54	0.70

SVM	0.82	0.88	0.96
CNN	—	0.91	0.96

Fonte: Elaborada com base nos testes (2025)

A seguir, a Tabela 17 apresenta a porcentagem de melhoria em comparação ao modelo antecessor de cada abordagem.

Tabela 17 - Comparativo de percentual de melhoria entre cada modelo sucessor

Modelo	Melhoria (Etapa 1 vs. Três Classes)	Melhoria (Etapa 2 vs. Etapa 1)
KNN	14.29%	31.25%
K-Means	14.89%	29.63%
SVM	7.32%	9.09%
CNN	—	5.49%

Fonte: Elaborada com base nos testes (2025)

Figura 47 - Progressão da acurácia dos modelos por etapa da abordagem com CNN

Fonte: Elaborada com base nos testes (2025)

Os resultados mostram que a simples reestruturação do problema em duas etapas (saudável ou patológica, seguida de catarata ou glaucoma) trouxe ganhos consistentes de acurácia para todos os algoritmos: o KNN evoluiu de **0.56** para **0.84**, o K-Means de **0.47** para **0.70** e o SVM de **0.82** para **0.96**, sempre comparando a abordagem de três classes com a segunda etapa da abordagem bifurcada.

Esses ganhos se refletem também nas taxas de melhoria percentual, nas quais os modelos clássicos (KNN e K-Means) apresentam saltos superiores a 30% entre a Etapa 1 e a Etapa 2, indicando que a decomposição do problema ajudou esses algoritmos a capturar melhor as diferenças morfológicas entre catarata e glaucoma.

Quando incluímos a CNN no comparativo, o cenário se consolida em duas faixas de desempenho: uma superior, composta por SVM e CNN, e outra intermediária/inferior, composta por KNN e K-Means. Na abordagem bifurcada, a CNN atinge acurácia de **0.91** na Etapa 1 e **0.96** na Etapa 2, igualando o melhor resultado obtido pelo SVM e superando-o levemente na primeira etapa. Já o KNN, apesar de não alcançar os patamares de SVM e CNN, mostra-se competitivo (**0.84** na Etapa 2) e sensível ao desenho do pipeline, enquanto o K-Means permanece como a alternativa menos adequada para classificação supervisionada, mesmo após os ganhos observados com o redesenho da abordagem.

5. Conclusão

Ao longo deste trabalho, ficou evidente que plataformas automatizadas de análise de retinografias não devem ser entendidas como substitutas da avaliação clínica, mas como um apoio especializado ao profissional de saúde. Ao oferecer classificações rápidas para as classes saudável, catarata e glaucoma, a plataforma proposta funciona como um filtro inteligente, auxiliando na triagem e na priorização de casos sem substituir o julgamento do oftalmologista, que continua sendo indispensável para o diagnóstico definitivo e a condução terapêutica adequada.

Retomando a discussão inicial, reforça-se que a ONU (Organização das Nações Unidas), por meio da Organização Mundial da Saúde, aponta os distúrbios visuais como um problema de saúde pública global, com forte impacto social e econômico, especialmente em países com menor acesso a especialistas. Nesse cenário, soluções tecnológicas tendem a ganhar relevância à medida que avançam as capacidades de computação, armazenamento em nuvem e conectividade, possibilitando modelos de teleoftalmologia e triagem remota em larga escala. Já foi mencionado na literatura que o aumento das tecnologias de imagem digital e os avanços em ML e DL fizeram com que a detecção automatizada de glaucoma ganhasse tração significativa nos últimos anos, visando automatizar o processo de detecção por meio da análise de imagens de fundo (ABDULSALAM, Wisal et al, 2025), o que reforça a pertinência da proposta desenvolvida.

Os resultados obtidos no estudo para identificar o desempenho dos algoritmos de Machine Learning a ser desenvolvido na plataforma demonstram que é possível projetar e implementar modelos promissores, eficientes e com arquitetura enxuta para classificação automática de retinografias. A combinação de pipelines de pré-processamento bem definidos com algoritmos clássicos de Machine Learning, modelos de clustering e uma abordagem baseada em CNN evidenciou que bons resultados podem ser alcançados sem a necessidade de infraestruturas excessivamente complexas. A plataforma construída mostra que, com organização de dados, engenharia adequada e escolhas conscientes de algoritmos, é viável entregar um protótipo funcional de apoio à decisão que opera com custos computacionais realistas.

Entretanto, uma das principais dificuldades encontradas reside na qualidade e diversidade dos dados utilizados. Datasets públicos apresentam variação significativa de resolução, iluminação, ruído e consistência de rótulos, além de desequilíbrios entre as classes, o que impacta diretamente no desempenho e na capacidade de generalização dos modelos. Essa experiência evidencia a necessidade de sistemas capazes de lidar melhor com dados imperfeitos, seja por meio de curadoria mais rigorosa, técnicas de balanceamento, estratégias de aumento de dados ou mecanismos de detecção de *outliers*, para que soluções automatizadas sejam mais robustas quando expostas a cenários reais.

Em síntese, a pesquisa cumpriu seu objetivo de investigar e demonstrar a viabilidade de uma plataforma de Machine Learning para triagem de retinografias, contribuindo tanto do ponto de vista de arquitetura de solução quanto de experimentação com algoritmos de classificação. Embora ainda distante de um uso clínico imediato, o protótipo aponta caminhos concretos para evoluções futuras, como integração com fluxos hospitalares, ampliação de bases de dados e aperfeiçoamento dos modelos. Assim, o trabalho reforça a relevância de iniciativas que unem engenharia de software, ciência de dados e saúde. Esperamos que ferramentas semelhantes possam apoiar de forma efetiva a prevenção da cegueira evitável e a democratização do acesso ao cuidado ocular especializado.

REFERÊNCIAS

LING, Xiao Chun; CHEN, Henry Shen-Lih; YEH, Po-Han; et al. Deep learning in glaucoma detection and progression prediction: a systematic review and meta-analysis. *Biomedicines*, v. 13, n. 2, art. 420, 2025. DOI: 10.3390/biomedicines13020420. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2227-9059/13/2/420>. Acesso em 11 out. 2025.

SHAHRIARI, Mohammad Hasan; ASADI, Farkhondeh; MOGHADDASI, Hamid; et al. Applications of machine learning in glaucoma diagnosis based on tabular data: a systematic review. *BMC Biomedical Engineering*, v. 7, art. 9, 2025. DOI: 10.1186/s42490-025-00095-3. Disponível em: <https://bmcbiomedeng.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42490-025-00095-3>. Acesso em 5 out. 2025.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONITEC. *Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas – Glaucoma*. Brasília: MS, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2023/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-do-glaucoma.pdf>. Acesso em: 4 out. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *World report on vision*. Geneva: WHO, 2019. Disponível em: <https://www.who.int/docs/default-source/documents/publications/world-vision-report-accessible.pdf>. Acesso em: 4 out. 2025.

ABDULSALAM, W. H.; ALI, R. H.; JADOOA, S. H.; et al. Automated glaucoma detection techniques: a literature review. *Engineering, Technology & Applied Science Research*, v. 15, n. 1, p. 19891-19897, 2025. DOI: 10.48084/etasr.9316. Disponível em: <https://etasr.com/index.php/ETASR/article/view/9316>. Acesso em: 11 out. 2025.

AN, Guangzhou; OMODAKA, Kazuko; HASHIMOTO, Kazuki; et al. Glaucoma diagnosis with machine learning based on optical coherence tomography and color fundus images. *Journal of Healthcare Engineering*, v. 2019, art. 4061313, 2019. DOI: 10.1155/2019/4061313. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2019/4061313>. Acesso em: 04 out. 2025.

LIU, Hanruo; LI, Liu; WORMSTONE, I. Michael; et al. Development and validation of a deep learning system to detect glaucomatous optic neuropathy using fundus photographs. *JAMA Ophthalmology*, v. 137, n. 12, p. 1353-1360, 2019. DOI: 10.1001/jamaophthalmol.2019.3501. Disponível em:

<https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/fullarticle/2749330>. Acesso em: 11 out. 2025

MURTAGH, Patrick; GREENE, Garrett; O'BRIEN, Colm. Current applications of machine learning in the screening and diagnosis of glaucoma: a systematic review and meta-analysis. *International Journal of Ophthalmology*, v. 13, n. 1, p. 149-162, 2020. DOI: 10.18240/ijo.2020.01.22. Disponível em: <https://www.ijo.cn/gjyken/article/abstract/20200122>. Acesso em: 11 out. 2025.

KUMAR, Sarvesh; DIXIT, Vipul; GUPTA, Madhuri. Deep learning approaches for retinal disease diagnosis: insights from fundus and OCT analysis. *EPJ Web of Conferences*, v. 328, art. 01041, 2025. DOI: 10.1051/epjconf/202532801041. Disponível em: https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2025/13/epjconf_icetsf2025_01041/epjconf_icetsf2025_01041.html. Acesso em: 11 out. 2025.

ABDULSALAM, Wisal; ALI, Rasha; JADOOA, Sawsan; HUSSIEN, Samera. Automated Glaucoma Detection Techniques: A Literature Review. *Engineering, Technology & Applied Science Research*, Home Archives Vol. 15 No. 1. DOI 10.48084/etasr.9316. Disponível em: <https://etasr.com/index.php/ETASR/article/view/9316/4529>. Acesso em: 15 nov. 2025.

ANDREW MVD. Ocular Disease Recognition – ODIR5K. Kaggle, 2021. Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/andrewmvd/ocular-disease-recognition-odir5k>. Acesso em: 10 jun. 2025.

RUHULAMINSHARIF. Eye Disease Image Dataset. Kaggle, 2021. Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/ruhulaminsharif/eye-disease-image-dataset>. Acesso em: 10 jun. 2025.

DHIRAJMWAGH1111. Dataset for Different Eye Disease. Kaggle, 2021. Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/dhirajmwagh1111/dataset-for-different-eye-disease>. Acesso em: 12 jun. 2025.

JR2NGB. CataractDataset. Kaggle, 2021. Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/jr2ngb/cataractdataset>. Acesso em: 12 jun. 2025.

GUNAVENKATDODDI. Eye Diseases Classification. Kaggle, 2021. Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/gunavenkatdoddi/eye-diseases-classification>.

Acesso em: 12 jun. 2025.